
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: APRENDER E ENSINAR EM BUSCA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

DOI: 10.5281/zenodo.15707997

Romilda Rosa dos Anjos Souza
Pós Graduada em Educação e Contemporaneidade - Universidade do Estado da Bahia/ UNEB - PPGEduc.
E-mail: sophiarossa05@yahoo.com.br
Lattes:<https://lattes.cnpq.br/8236307778548093>

Maria de Lourdes Soares Ornellas
Professora da Universidade do Estado da Bahia/UNEB - PPGEduc.
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8108906980570410>

RESUMO: O artigo aborda a importância de estratégias pedagógicas para promover a inclusão escolar de estudante com deficiência intelectual, no contexto das diretrizes legais e educacionais brasileiras. Fundamentado em uma perspectiva psicossociocultural e nos marcos teóricos de Vigotski e na Análise do Discurso de Pêcheux, o estudo surge de práticas docentes e de indagações levantadas a partir de estudos sobre o ato de ensinar e aprender e escutas ao longo da pesquisa vinculada ao Mestrado em Educação e Contemporaneidade da UNEB. Abordagem qualitativa, por meio de estudo de caso, a investigação foi conduzida no Centro de Apoio Pedagógico Especializado da Bahia (CAPE-BA), com cinco estudantes com deficiência intelectual, matriculados em diferentes níveis da educação básica e profissional. A prática pedagógica observada envolveu atividades contextualizadas do cotidiano, como simulações de compras, utilizando materiais acessíveis e comuns aos estudantes, favorecendo a inclusão sem distinções individualizadas. A análise das interações revelou avanços significativos em competências cognitivas, sociais e comunicativas, destacando o potencial de práticas pedagógicas que fomentem a equidade educacional. Conclui-se que práticas inclusivas não apenas beneficia os estudantes com deficiência, mas amplia o alcance pedagógico para a comunidade escolar. O estudo reafirma a urgência de práticas educacionais que reconheçam a diversidade e promovam o direito à aprendizagem significativa, propondo uma educação inclusiva baseada na participação ativa, na autonomia e no respeito às singularidades de cada estudante.

Palavras-chave: educação inclusiva, deficiência intelectual, práticas pedagógicas inclusivas.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão educacional, permanece como um desafio relevante no contexto do século XXI. Nesse cenário, tratar da inclusão da pessoa com deficiência, torna-se essencial adotar uma perspectiva que transcenda a condição de deficiência como elemento definidor da identidade do estudante, promovendo, assim, uma abordagem educacional mais equitativa e humanizada. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o direito à educação como um dever do Estado, a concretização desse direito encontra inúmeros entraves no cotidiano escolar. Diante disso, suscita-se as seguintes

reflexões: Esse direito é efetivamente garantido? De que maneira é possível ampliar o alcance pedagógico e tornar o currículo escolar mais acessível?

Nesse sentido, trago aqui um exemplo de proposta metodológica promissora para a superação das barreiras educacionais, com vistas à promoção da acessibilidade — tanto física quanto pedagógica —, possibilitando que os estudantes tenham possibilidades enquanto aprendentes. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), publicada em 2018, reforça alguns princípios ao valorizar múltiplas formas de aprendizagem e expressão deste aprendizado, coadunando-se com seus fundamentos na medida em que reconhece o estudante como sujeito¹ ativo no processo de ensinar e aprender.

Nesta perspectiva, o presente estudo direciona-se a deficiência intelectual, definida pela AAIDD (2021) como:

limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, expresso em habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas. Essa deficiência se origina durante o período de desenvolvimento, que é definido operacionalmente como antes de o indivíduo atingir os 22 anos de idade (AAIDD, 2021).

Contudo, sobre o conceito de deficiência, Diniz (2010) aponta que esta não deve ser reduzida a uma limitação corporal, mas compreendida como um fenômeno social que evidencia a exclusão estrutural de determinados grupos, sendo esta a perspectiva tomada no desenvolvimento desta pesquisa. Assim, investiga-se práticas pedagógicas que busquem o engajamento e integração da sala de aula podem favorecer o processo de aprendizagem, embora, na condição de pesquisadoras pensamos que ensinar e aprender, é um binômio que nos referenciamos por ser a aprendizagem um processo de ir vir na aquisição de saberes de estudantes com esse perfil, respeitando suas singularidades cognitivas e psico sócio interacionais.

Partindo deste entendimento, este estudo emerge de constructos e desdobramentos da prática docente com pessoas com deficiência, do aporte teórico sobre o ato de ensinar e aprender e escuta dos sujeitos da pesquisa em andamento no Mestrado em Educação e Contemporaneidade, vinculado

¹ para definição de sujeito tomada neste estudo recorre-se a Touraine (2006) quando afirma que, "O sujeito se forma na vontade de escapar às forças, às regras, aos poderes que nos impedem de sermos nós mesmos, que procuram reduzir-nos ao estado de componente de seu sistema e de seu controle sobre a atividade, as intenções e as interações de todos. Estas lutas contra o que nos rouba o sentido de nossa existência são sempre lutas desiguais contra um poder contra uma ordem. Não há sujeito senão rebelde, dividido entre a raiva e a esperança (Touraine, 2006, p. 119).

ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), cuja objeto delinea-se sob o título: Apreender as Representações Sociais de aluno com deficiência intelectual, na teia do Ensinar e Aprender na Contemporaneidade. A pesquisa apresenta natureza qualitativa, com delineamento de estudo de caso — tem como *locus* o Centro de Apoio Pedagógico Especializado da Bahia- CAPE-BA, com a participação de cinco estudantes, com idades entre 15 e 28 anos, matriculados na educação básica e educação profissional subsequente. A análise da colheita se presentifica a partir da análise do discurso, de vertente francesa, defendida por Pêcheux, a fim de desvelar as implicações pedagógicas e sociais da proposta.

2.METODOLOGIA

Este estudo adota abordagem qualitativa, de natureza descritiva, por meio do método de estudo de caso, conforme proposto por Minayo (2007), para quem a pesquisa qualitativa visa compreender significados, motivações e relações complexas que não se reduzem à simples quantificação de variáveis. A autora ressalta que: “A pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes [...] que correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos” (MINAYO, 2007, p. 22).

O campo empírico da pesquisa é o Centro de Apoio Pedagógico Especializado da Bahia, localizado em Salvador, Bahia. Participam da investigação cinco estudantes com deficiência intelectual, sendo três do gênero masculino e dois do gênero feminino, com idades entre 14 e 28 anos, matriculados nas séries finais do Ensino Fundamental, ensino médio e educação profissional (subsequente).

A proposta pedagógica envolveu a realização de uma atividade prática simulada, inspirada em atividades do cotidiano dos estudantes que visam através de atividades contextualizadas levá-los a emergir no universo dos componentes curriculares. Nessa atividade, foram utilizados encartes de supermercado e cédulas de dinheiro, sem valor comercial, como forma de mediar a simulação de uma ida ao mercado. Os materiais foram produzidos pela professora e utilizados com os estudantes, sem a necessidade de adaptações específicas. Durante a atividade, os estudantes escolheram os produtos, justificaram suas escolhas e realizaram o pagamento, demonstrando engajamento e participação ativa no processo, os estudantes que porventura tenham maior dificuldade de reconhecimento numérico e identificação dos valores das cédulas, assim como de execução das adições e/ou subtrações e/ou escolha de produtos, contaram com o suporte de mediadores, professores e os próprios colegas num

funcionamento que explora o engajamento e a colaboração, assim para além de saberes voltados para os componentes curriculares também se exploram valores, cidadania e respeito.

Essa prática visa ao desenvolvimento de múltiplas habilidades e competências, tais como: percepção visual e espacial, atenção, competência leitora verbal e imagética, memória de trabalho, raciocínio lógico-matemático, socialização e habilidades comunicativas, resolução de problemas. Dessa forma, a aprendizagem dos estudantes por meio da concretude da ação e simulação da vida cotidiana, se dá, favorecendo o desenvolvimento dos envolvidos na aula sem julgamento de ser ou não pessoa com deficiência intelectual. Uma prática que mostra a possibilidade de sua integração ao processo educacional.

Como dito inicialmente, estão sendo organizados outros dois momentos pedagógicos inclusivos, os quais servirão para dar robustez à análise da colheita e ampliar a apreensão de práticas pedagógicas inclusivas em contextos reais de ensino.

Para a colheita de dados, serão realizadas entrevistas semiestruturadas individuais com os participantes e também rodas de conversa, envolvendo os estudantes, educadores e demais profissionais da instituição. Nas entrevistas e rodas de conversa a fala e a escuta se farão presentes de forma que os envolvidos poderão expressar suas percepções em torno das práticas desenvolvidas e como estas repercutem no processo de ensino e aprendizagem destes estudantes. A análise da colheita será conduzida por meio da Análise do Discurso, considerando as consignas como forma de construção de sentidos e de expressão da experiência dos sujeitos envolvidos.

A etapa de interpretação dos dados buscará evidenciar como as práticas pedagógicas contextualizadas e participativas contribuem para uma educação que aponta possibilidades efetivas para os estudantes com deficiência intelectual tornando-os ativos no processo de ensino e aprendizagem. Espera-se que a escuta revele satisfação, engajamento, implicação, interação, prazer e aprendizado, demonstrando a participação dos estudantes, oportunizando-os.

Por fim, destaca-se que a utilização de materiais comuns aos estudantes, sem distinção ou flexibilização individualizada (recorre-se a flexibilização apenas em casos que a melhor forma de aprendizado para o estudante ocorra através deste material), constitui um dos pilares trazidos como princípio na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, desmistificando a ideia de que a escolarização da pessoa com deficiência limita-se à socialização. Ao contrário, busca-se assegurar não apenas a matrícula, mas a permanência e o aprendizado significativo, possível apenas com o acesso ao currículo, promovendo a inclusão.

3.REFERENCIAL TEÓRICO

O marco legal brasileiro estabelece diretrizes claras em favor da inclusão educacional, garantindo não apenas o acesso, mas também a permanência e o desenvolvimento de estudantes com deficiência. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) asseguram o direito à educação de qualidade para todos, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas (Brasil, 1996; 2015). No contexto internacional, destaca-se a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU), ratificada pelo Brasil com equivalência constitucional em 2008, que propõe a criação de produtos, ambientes e serviços acessíveis a todos, sem necessidade de adaptações posteriores (Brasil, 2012).

No âmbito pedagógico, é fundamental que a inclusão de pessoas com deficiência e neste estudo fazemos um recorte àquelas com deficiência intelectual, ocorra de maneira efetiva nos programas regulares de ensino. Tal inclusão exige não apenas o acesso físico ao ambiente escolar, mas, sobretudo, a adaptação de métodos, estratégias e recursos didático-pedagógicos às necessidades específicas de cada estudante (Brasil, 1996; 2015).

Sob a perspectiva teórica, a contribuição de Lev Vigotski (2001) é particularmente relevante, ao defender que o desenvolvimento cognitivo está intrinsecamente ligado às interações sociais e ao contexto sociocultural do indivíduo, deste modo considerar a importância das relações interacionais que se dão no ambiente escolar se tornam de tamanha relevância se constituindo como essencial marca no desenvolvimento de jovens e adolescentes sendo ou não público da educação inclusiva.

A partir desse referencial, compreende-se que a aprendizagem deve ocorrer por meio da mediação e da construção coletiva de saberes, respeitando as singularidades de cada sujeito e promovendo, assim, uma educação inclusiva e acessível.

Nesse contexto, destaca-se abordagens pedagógicas contemporâneas que propõe a flexibilização curricular por meio de múltiplas formas de apresentação do objeto do conhecimento, de expressão do que foi apreendido e de engajamento dos estudantes, valorizando a diversidade de ritmos, estilos e modos de aprendizagem, rompendo com práticas pedagógicas excludentes e padronizadas. Coadunando com este pensar e considerando os marcos legais brasileiros, em 2018, o Ministério da Educação lança a Base Nacional Comum Curricular – BNCC definida como:

um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei no 9.394/1996) 1, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica (DCN) (Brasil, 2018, p. 7).

que toma três princípios que corrobora para o currículo em grande medida acessível, objetivando “[...] proporcionar diversos meios para a aprendizagem; proporcionar diferentes formas para expressão do que foi aprendido; manter a motivação e permanência dos estudantes [...]” (Brasil, 2018, p. 16).

Ao discutir especificamente o sujeito com deficiência intelectual, é pertinente considerar a perspectiva de Ferreira (2002), que afirma:

As pessoas com deficiência mental desenvolvem-se enquanto sujeitos humanos, pelos mesmos processos que são constitutivos do desenvolvimento de qualquer outra pessoa [...] e, portanto [...] todos os processos de educação de uma pessoa regem-se pelos mesmos princípios, inclusive os desenvolvidos com os alunos que têm déficit intelectual (Ferreira, 2002, p. 101).

Essa percepção, sustenta a ideia de que a deficiência não deve ser vista como um impeditivo para o desenvolvimento, mas como uma característica que demanda práticas educacionais responsivas, baseadas na equidade e no respeito à singularidade de cada estudante.

A efetivação da inclusão escolar, entretanto, não se limita à matrícula dos estudantes com deficiência nas escolas comuns. É necessário garantir condições reais de permanência e de aprendizagem significativa. Nesta esteira de pensamentos destaca-se Nunes e Madureira (2015) quando afirma:

[...] Garantir o acesso à escola regular constitui a dimensão mais fácil de alcançar no processo de inclusão, pois depende sobretudo de decisões de natureza política. Já assegurar a aprendizagem e sucesso na aprendizagem envolve mudanças significativas nas formas de conceber a função da escola e o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem. Trata-se, portanto, de equacionar processos pedagógicos inclusivos que permitam o envolvimento efetivo de crianças e jovens com NEE na aprendizagem [...] Tal necessidade está associada ao aparecimento do conceito Universal Design for Learning (UDL) nos anos 90 [...] (Nunes; Madureira, 2015, p. 7).

Diante do exposto, e com ideias surgidas a partir da pesquisa em andamento, supracitada, tem como objetivo reconhecer práticas pedagógicas eficazes no processo de escolarização da pessoa com deficiência intelectual, contribuindo para a construção de uma educação inclusiva, democrática e de qualidade que reverbere em possibilidades para os estudantes.

Neste sentido, Imbernón (2000) nos convida a refletir quando afirma:

A educação favorecerá a igualdade de oportunidades e a equidade, ou, pelo contrário, será um fator de seleção marginalização-exclusão? Este é o primeiro desafio do próximo século. Trata-se de responder à pergunta: seremos capazes de respeitar a diversidade? (Imbernón, 2000, p. 82).

Assim, Imbernón nos convida a perceber a educação como um campo que se apresenta em disputa: ela pode ser instrumento de emancipação, mas também pode funcionar como mecanismo de reprodução das desigualdades sociais. Então emerge o questionamento central se a educação servirá para promover equidade ou para excluir.

Uma educação que não reconhece e valoriza as diferentes identidades e experiências humanas corre o risco de normatizar um modelo único de sucesso, cultura ou “inteligência”, marginalizando quem não se encaixa nesse molde preestabelecido.

4. RESULTADOS PARCIAIS

Experenciar práticas que envolvam a diversidade da sala de aula é revelador. Estas experiências vislumbram a escuta e o fazer pedagógico sensível. Esta pesquisa encontra-se em andamento de modo que aqui se possa bordejar resultados parciais, em que a prática pedagógica com vistas a participação coletiva e colaborativa dos estudantes, assim como o engajamento, de modo que o currículo trabalhado, de forma concreta favoreça a aprendizagem. O estudante com deficiência intelectual, se vê envolvido e efetivamente dentro do processo ensino/aprendizagem sem barreiras, sendo oportunizado com seus pares, com trocas efetivas e significativas.

A valorização dessas experiências é crucial para promover uma educação mais inclusiva e universal. Assim, espera-se levar os leitores à reflexão e ao entendimento do quanto é importante uma educação com práticas de acesso ao currículo, vislumbrando o acesso, permanência e qualidade do processo educativo.

5. (IN)CONCLUSÃO

A adoção de aulas que versem sobre o cotidiano como forma de aprendizado, representa um avanço significativo na promoção de práticas pedagógicas inclusivas. É importante salientar que, ao considerar as necessidades específicas dos estudantes com deficiência intelectual, o uso de estratégias inclusivas não apenas garantem o acesso equitativo ao currículo, mas também beneficiam todo o conjunto da comunidade escolar. Isso exige dos educadores a utilização de metodologias de ensino flexíveis, materiais didáticos diversificados e tecnologias assistivas, elementos fundamentais para assegurar a participação efetiva dos alunos no processo educativo.

A análise desenvolvida ao longo deste estudo evidencia que a educação inclusiva vai além da integração física dos estudantes com deficiência, requerendo uma profunda reformulação das práticas pedagógicas. Nesse sentido, os resultados obtidos podem servir de subsídio para a construção de propostas educacionais que incorporem práticas acessíveis e inclusivas, contribuindo para que as instituições de ensino não apenas cumpram com as normativas legais, mas também promovam um ambiente que valorize a diversidade humana e assegure o direito à aprendizagem de forma ampla e significativa.

Destaca-se, por fim, que a construção de uma escola inclusiva pressupõe o reconhecimento dos estudantes como sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem, com direito ao desenvolvimento de suas potencialidades, à autonomia e ao protagonismo. Assim, este trabalho busca não apenas apresentar contribuições teóricas e práticas, mas também fomentar a reflexão crítica sobre os caminhos possíveis para a efetivação de uma educação inclusiva que transforme a escola em um espaço de acolhimento, respeito e aprendizagem.

Ainda espera-se que este estudo, aponte caminhos para uma educação inclusiva a dar lugar às singularidades e levem a apontamentos de uma educação inclusiva em que o acesso ao processo educacional, permanência e qualidade se tornem uma realidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Educação é a Base. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 30 janeiro, 2024.

_____. **Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13146.htm. Acesso em: 24 abr. 2024.

_____. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 30/01/2024.

_____. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 jan. 2024.

DINIZ, Débora. **O que é deficiência.** São Paulo: Brasiliense, 2007.

FERREIRA, Maria Cláudia Cardoso. A escolarização da pessoa com deficiência mental. In: LODI, A. C. B.; HARRISON, K. M. P.; CAMPOS, S. R. L.; TESKE, O. (orgs.). **Letramento e Minorias.** Porto Alegre: Mediação, 2002.

IMBERNÓN, F. Amplitude e profundidade do olhar: a educação ontem, hoje e amanhã In: IMBERNÓN, F. (Org.). **A Educação no século XXI: os desafios do futuro imediato.** Porto Alegre: Ed. Artmed, 2000.

MINAYO, Maria Célia Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. **Pesquisa social: Teoria, método e criatividade.** Petrópolis: Vozes, 2007.

NUNES, C.; MADUREIRA, I. Desenho Universal para a Aprendizagem: Construindo práticas pedagógicas inclusivas. **Da Investigação às Práticas**, v. 5, n. 2, p. 126-143, 2015.

SCHALOCK, R. L.; LUCKASSON, R.; TASSÉ, M. J. **An Overview of Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports (12th ed.).** AAIDD Guest Editorial 3-18-21. Disponível em: <https://www.aaid.org/publications/bookstore-home/product-listing/intellectual-disability-definition-diagnosis-classification>. Acesso em 26/05/2025.

TOURAINÉ, A. **Um novo paradigma para compreender o mundo de hoje.** São Paulo: Vozes, 2006.

UNESCO. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre Necessidades Educativas: sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais.** Tailândia: Jomtien, 1994. Disponível em <<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>>. Acesso em 02/07/2022.

VYGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. **Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem.** Tradução de Maria da Penha Villalobos. São Paulo: Ícone, 2001.